

“DO’PPIDO’ZLIK SAN’ATI”

Qo‘chqarova Shahzodabegim

*Qo‘qon Davlat Pedagogika Instituti**Milliy hunarmandchilik va amaliy san‘at fakulteti**Texnologik ta‘lim yo‘nalishi talabasi*

Annotasiya: *Mustaqil O‘zbekiston jadal sur‘atlar bilan rivojlanib borayotgan bir davrda ajdodlarimiz tomonidan ko‘p asrlar mobaynida yaratilgan goyat ulkan, bebaho ma‘naviy va madaniy merosimiz, milliy qadriyatlarimizni tiklash — davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Natijada xalqimiz o‘z taqdirining chinakam egasi, o‘z tarixining ijodkori, o‘ziga xos milliy qadriyatlar va madaniyat sohibiga aylandi. Yurtimizning istiqbolga erishishi milliy qadriyatlarimizning qayta tiklanishi bilan bir qatorda, xalq hunarmandchiligi va amaliy san‘atning naqqoshlik, ganchkorlik, yogoch o‘ymakorligi, kashtachilik, badiiy kulolchilik, zardo‘zlik, miniatyura san‘ati turlari kabi zardo‘zlik san‘atida ham yangi amaliy ijodiy ishlar yaratilishiga hamda taraqqiy etishga keng yo‘l ochib berdi. Ushbu maqolada do‘ppido‘zlik san‘ati va uning qisqacha tarixi haqida so‘z yurutamiz.*

Kalit so‘zlar: *do‘ppido‘zlik san‘ati, zardo‘zlik, san‘at turlari, hunarmandchilik, do‘ppi tikish texnologiyasi*

Kirish: Do‘ppi O‘zbekistonda keng tarqalgan yengil bosh kiyimi. Do‘ppi dastlab Eronda va turkiy xalqlarda o‘rtasida tarqalgan. Rossiyada esa XX asrlarda rasm bo‘lgan. Asrlar davomida do‘ppining turli xillari vujudga kelib, baxmalga, satinga, sidirg‘a shoyiga ip, ipak va z‘ig‘ir bilan do‘ppi gullari tikilgan. Do‘ppi bosh kiyimi hisoblanib, boshni sovuqdan, quyosh nurlaridan himoya qilgan. O‘z‘zbekiston sharoitida ko‘p kiyiladi. O‘zbekistonda Toshkent, Chust, Buxoro, Samarqand, Boysun, Shahrisabz‘, do‘ppilari mashhur bo‘lib, ular o‘z‘iga xosdir. Respublikamiz‘ning barcha tumanlarida do‘ppi kiyiladi. Iroqi, Chust do‘ppi,

gilam do'ppi, chakma tur, qiz'il gul, piltado'z'i, z'ardo'ppi, to'ltirma deb nomlanadigan milliy do'ppilar bor. Har bir do'ppi ajratish uslubiga ega, ular bir-biridan farqlanadi. O'zbekistonda ommaviy bosh kiyimi asosan uch xil shaklga ega. Chust do'ppining tepasi kiz'akdan kvadrat shaklida bo'rtirib chiqib ajrim shar ko'rinishida bo'ladi. Do'ppilar uchta qism: tepa, kiz'ak va jiyakdan iborat. Ana shu qismlari qanday materialdan, qay tarz'da tayyorlanishi, bez'atilishi, tikilish uslubi va usullariga ko'ra farqlanadi. SHu o'z'iga xos usul va uslubda tayyorlanadigan do'ppilar shu erning nomi bilan mashhur bo'lgan. O'g'il bolalar va erkaklar kiyadigan Toshkent Chust, Marg'ilon do'ppilari sidirg'a rangli (yashil, qora, to'q binafsha, jigarang) baxmaldan tayyorlanadi. Toshkent do'ppilarining ikki xili: dumaloq va uchburchaksimon taxlanadigan turi mavjud. Xalq amaliy san'atining eng ommabop va keng tarqalgan turlaridan biri bo'lgan do'ppi erkaklar, ayollar va bolalar milliy kiyimining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. O'zbek xalqining milliy kiyimlari orasida do'ppining ham o'z tarixi mavjud bo'lib, u uzoq davrlarga borib taqaladi. Miloddan avvalgi 519 yilga oid deb hisoblangan, Behustun qoyatoshiga o'yib tushirilgan bo'rtma odam suratlaridan birining bosh kiyimi hozirgi do'ppimizga juda o'xshar ekan. Marg'ilon va Chust (tus) do'ppilarining tarixi Xitoy, xususan Buyuk Ipak Yo'li bilan bog'liq. Ola do'ppi o'zbek madaniyatini Xitoy va butun sharq xalqlari madaniyati bilan bog'lasa, iroqi do'ppilar esa uzoq g'arb mamlakatlari, Iroq madaniyati bilan bog'laydi. Do'ppimizning to'rt tomoni falakning to'rt burjidir. Tomonlarga chizilgan naqshlar burjlardagi yulduz, oylar aksidir. Bu do'ppiga ega xalq falakka yaqin xalqdir. Do'ppilar qadimdan o'zbek badiiy kashtachilik merosining ajralmas durdonasi va xalq amaliy san'atining o'ziga xos go'zal turlaridan biri hisoblanadi. Do'ppilarning qachon paydo bo'lganligi, uning ilk ijodkori haqida biror-bir aniq ma'lumot yo'q. Faqat eramizdan ming yillar avval ahamoniylar davrida O'rta Osiyoda-sakatigraxiada degan qabila yashaganligi va bu atama - tepasi cho'nqaygan bosh kiyim kiygan saklar – degan ma'noni bildirganligi haqidagi tarixiy ma'lumotlarga duch kelamiz. Demak, do'ppilar juda qadimgi bosh kiyimlardan biri ekan. Bunday shaklga yaqin bosh kiyim turlari yaqingacha saqlanib qolgan. Bunga misol qilib tepasi uchli Buxoro do'ppilarini, tepasi uzunchoq Shahrisabz gilam do'ppilarini, Xorazmda keng tarqalgan xorazm takiyalarni, ularning takomillashgan turlari deb atash mumkin. Do'ppini eslatuvchi bosh kiyimlarning qadim o'tmishda mavjud bo'lganligini tasdiqlovchi dalillarni arxeologik

yodgorliklar, devoriy yozuvlar, terrakota haykalchalar, XV-XVI asrlarga oid sharq miniatyuralarida ko'rishimiz mumkin. Movarounnahr (XV-XVII asrlar) va Samarqand (XVI asrning birinchi yarmi) miniatyuralarida ayollarning turli-tuman bosh kiyimlari uchraydi.

Xotin-qizlar uchun keng iste'molga bo'lgan ko'rinishi dumaloq, teppasi yassi, kizagi baland do'ppilarning kizagi chetiga ba'zida ingichka qizil jiyak tikilgan. Jiyakning chetiga popuk qadalgan. Bunday do'ppilarni tayyorlashda qo'l va mashina ishidan foydalanilgan. Avrasiga parcha, astariga esa paxtadan tayyorlangan matolar ishlatilgan. Astari va avrasining orasiga karton qog'oz qo'yilgan. Ayollarga mo'ljallangan do'ppilarning yana bir xili ko'rinishi dumaloq tepasi yarim yoysimon kizagi keng, kizagining chetiga chalma jiyak tikilgan do'ppilardir. Ularning jiyagida sariq va yashil yo'llari bo'lgan. Jiyakning chetiga popuk qadalgan. Bunday do'ppilar piltado'zi usulida tayyorlangan. Piltasiga qog'oz yoki paxta tikilgan. Avrasiga parcha, astariga esa paxtadan tayyorlangan mato ishlatilgan. Matosi parcha, astari esa paxtadan tayyorlangan, shakli dumaloq, tepasi konussimon, kizagi keng, kizagining chetiga keng va ingichka chalma jiyak, uning tutashgan joyiga popuk tikilgan, piltado'zi texnikasida tayyorlangan, piltasiga paxta yoki qog'oz ishlatilgan do'ppilarni ham ayollar va qizlar sevib kiyganlar. XIX asrning oxiri- XX asrning boshida do'ppilarning estetik ko'rinishi yana sayqallanib ketdi va yangi turdagi ko'plar jozibador do'ppi xillari, nusxalari hamda shu do'ppilarga tikiladigan yangicha gullar, naqshlar paydo bo'lgan. Pilta qo'yib tayyorlangan do'ppilarning esa inson sihat-salomatligiga foydasi yanada ortdi. Qog'oz yoki paxtadan piltalab tikilgan do'ppilarning boshi sovuqdan va quyosh nuridan saqlash darajasi yuqori bo'ladi.

Toshkent - do'ppilarning ham tepa qismi teng to'rt bo'laklarga ajratilib, to'rt karjiga to'rt dona qalampir nusxasi tikilgan. Bunday do'ppining qalampir nusxasi Chust do'ppisidikiga nisbatan ingichkaroq va kashta tikish usuli o'ziga xos bo'lgan. Do'ppilar piltado'zi usulida tayyorlangan. Do'ppilarning kizagiga qora paxta va ipak ipdan tayyorlangan chalma jiyaklar tikilgan.

Andijon - do'ppichiligida chust nusxa do'ppi yaratildi. U o'zining sipoligi, qulayligi ko'rkamligi bilan O'zbekistonning hamma viloyatlariga keng tarqaldi. Bunday do'ppilar

erkaklar, yigitlar kiyishiga mo'ljallangan bo'lib, hozirgacha xalqimizning boshidan tushmay, sevimli do'ppilardan biri bo'lib kelmoqda.

Farg'ona - do'ppilarining matosi oq satindan, astari oq bo'z yoki satindan tayyorlangan. Kizagi jiyaksiz bo'lib, vertikal bo'ylab, tepasi esa gorizantal bo'ylab zich qilib mashinada choklangan. Astari 153 va avrasining orasiga karton qog'oz qo'yilgan.

Marg'ilon - erkaklar uchun mo'ljallangan do'ppilarning ko'p xillari mavjud bo'lgan. Tepasi konussimon, kizagi keng, enli jiyak (4-5 sm) tikiladigan do'ppilar bo'lganki, ular och va to'q yashil ipak matolar, satin, ba'zida esa yashil bo'zdan tayyorlangan. Kashta gullari do'ppi tepasining to'rt tomoniga bir xil, kizagiga ham shu gullarga mos naqshlar tanlab tikilgan.

Samarqand - do'ppilari hamisha mashhur bo'lib, bezaklarga boyligi bilan ajralib turgan. Do'ppilar tayyorlash uchun faqat yumshoq (siyohrang, yashil, ko'k, zangori, qora) barqutlar ishlatiladi. Odatda, feruza toshlar bilan bezatilgan to'g'alar va zargarlik taqinchoqlariga o'xshash olmos qubbalar deb ataluvchi bo'rtib turuvchi naqshlar bilan bezatilgan.

Buxoro - do'ppilar qirmizi, yashil, siyohrang ipak yoki satin va chetdan keltirilgan alvondan tayyorlanib, albatta, kashta tikilgan. Naqshlarida to'g'ri chiziqlar yoki ko'p bargli oftobparast, qo'chqorshox, chorgul tasvirlari ustunlik qilgan.

Qashqadaryo piltado'zi yoki to'ldirma, pulakcha yoki tangacha, shabanok yoki munchoqli do'ppi deb atalgan turlari ko'p tarqalgan. Bunday do'ppilarning ko'rinishi dumaloq shaklda bo'lib, kizagining adog'iga yo'rma usulida tayyorlangan jiyak tikiladi.

Surxondaryo - do'ppilarga iroqi gul tikish usullarining, asosan sanama, bosma chok xillari ishlatiladi. Do'ppilarning shakli esa yarim konussimon bo'ladi. Iroqi do'ppilardan tashqari piltado'zi yoki to'ldirma turlari keng iste'molda bo'lib, bunday do'ppilarni tayyorlashda piltado'zi usuli qo'llaniladi. Do'ppining pitalari bo'ylab tekis va ilmoq qo'l kashta choki bilan gullar tikiladi;

Xorazm - do'ppilarining tepasi yassi, duxoba, shoyi va 154 zarbof matolardan tayyorlanib, o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ularning ko'rinishi, asosan dumaloq shaklda bo'lib, ba'zilariga qog'oz yoki paxtadan pilta qo'yib tayyorlangan bo'lsa, ba'zilar qalin qog'oz

qo'yib tikilgan. Ular asosan chetdan keltirilgan farangi, parcha kabi gazlamalardan tayyorlangan. Turli zargarlik buyumlari, taqinchoq bezaklar qo'shib tikilgan.

Xulosa.

O'zbek kashtachilik san'atida uchraydigan bezak unsurlari real dunyoni tasvir etib, uni anglashning o'ziga xos vositasi, shakl va rang mukammalligidan hayratlanish ifodasi hisoblanadi. Do'ppi kashtasida atirgul, gulsafsar, chinnigul, lola, gultojixo'roz, olma guli kabi gul turlari tasvirlanadi. Do'ppida ko'p uchraydigan tasvirlardan biri qutbaraka va hayot ramzi bo'lgan bodom naqshidir. Uning muqobili sifatida nozik va ingichkaroq qalampir naqshi tikiladi. O'zbekistonda bolalar, birinchi navbatda go'daklar, shuningdek, ko'zi yorigan ayollarni yomon ko'zlardan asrash ma'nosida bodom yoki qalampir shaklida tumor taqishadi, shu bois ularni xalq san'atida ham himoya ma'nosida qo'llashgan. Bodom naqshi shifobaxsh meva va bahor kelganidan darak beruvchi ramz va yomonlikdan asrovchi vosita sifatida tasvirlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.L.Mamasoliyeva. Xalq hunarmandchiligi. O'quvqo'llanma.Samarqand:.2021. 3 b
2. Farangiz Ikromova. Boshimda tursa O'zbekim do'ppisi // TERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL..No 4. 2022. 53-56-bet
3. Zulfiya Mo'minova. "Surxonning muxtarama ayollari ".Toshkent-2014. 277-278 bet
4. Nurullayeva Z. O'zbek do'ppilari va ularni ekspozitsiyada namoyish etish masalalari mavzusidagi. Bitiruv malakaviy ishi. T: 2020. 32-33 bet
5. Sodiqova N., G'aybullayeva Y. O'zbek milliy bosh kiyimlari XIX-XX asrlar. Toshkent.: 2014. 237-238 bet.